

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7491616>

УДК 621.31

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИНДУКЦИОННЫХ УСТАНОВКАХ

Н.Н. Ключкова, А.В. Обухова, А.Н. Проценко,

к.т.н., доц.,
СамГТУ,
г. Самара

Аннотация: В статье описаны методы моделирования сложного движения заготовок в индукционных установках для повышения эффективности математических моделей. Рассмотрены различные виды перемещения заготовок. При решении некоторых задач возможно сочетание нескольких движений. При моделировании таких процессов повышаются требования к вычислительным ресурсам. В статье приведено несколько методов замены движения изменением физических параметров или заменой одного сложного движения несколькими простыми для повышения эффективности вычислительных экспериментов.

Ключевые слова: индукционный нагрев, замена движения, изменение параметров, математическая модель

METHODS FOR SIMULATION OF MOTION IN INDUCTION INSTALLATIONS

N.N. Klochkova, A.V. Obukhova, A.N. Protsenko,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
SamGTU,
Samara

Annotation: The article describes methods for modeling the complex movement of workpieces in induction installations to improve the

efficiency of mathematical models. Various types of movement of workpieces are considered. When solving some problems, a combination of several movements is possible. When modeling such processes, the requirements for computing resources increase. The article presents several methods for replacing motion by changing physical parameters or replacing one complex motion with several simple ones to increase the efficiency of computational experiments.

Keywords: induction heating, motion replacement, parameter change, mathematical model

Индукционный нагрев - это физическое явление, включающее взаимодействие электромагнитных и тепловых нелинейных процессов, которые тесно взаимосвязаны, поскольку физические свойства материалов зависят от напряженности магнитного поля и температуры. Математическое моделирование является одним из основных факторов успешного проектирования систем индукционного нагрева.

Аналитические методы, популярные ранее, больше не удовлетворяют современных инженеров из-за присущих им ограничений. В настоящее время для расчета электромагнитных и тепловых полей используются числовые методы, в том числе метод конечных элементов.

Компьютерное моделирование позволяет прогнозировать влияние взаимосвязанных нелинейных свойств изделия, технологических параметров процесса и конструкции нагревателя на протекание процесса и конечные температурные показатели [1, 2].

Использование большого разнообразия конструкций индукторов не обеспечивает равномерного нагрева заготовки. Это обусловлено электромагнитными явлениями, протекающими при индукционном нагреве, например скин-эффект, щелевой и кольцевой эффект, эффект близости и т.д.

Вычислительные эксперименты в ходе проектирования индукторов различной конструкции и режимов работы нередко вызывают проблемы моделирования движения из-за характерных особенностей программного обеспечения или из-за сложности и неэффективности получаемых моделей.

Предлагается метод, обеспечивающий преодоление перечисленных проблем, основанный на едином подходе - замене движения.

Этот метод может быть реализован несколькими способами. Окончательный выбор зависит от конструкции индукционной установки, формы нагреваемой детали, технологии нагрева и программы, используемой для моделирования процесса индукционного нагрева

Известно, что при индукционном нагреве стали выше 800°C (точка Кюри) магнитные свойства теряются, эффективность нагрева значительно снижается. Для преодоления данной проблемы на выходе индуктора устанавливается секция с повышенной частотой тока. Нагрев до точки Кюри происходит с низкой частотой, чаще всего 50 Гц. В последний период, который значительно короче, нагрев происходит с повышенной частотой, например, 1000 Гц. Индуктор такой конструкции был рассчитан с использованием программы ELCUT.

Геометрическая модель задачи, представленная на рисунке 1, содержит четыре блока нагреваемых цилиндров и несколько пар блоков, изображающих витки индуктора.

Возможность моделировать движение в ELCUT отсутствует. Решается последовательно несколько связанных задач. Сначала заготовка нагревается до точки Кюри током с промышленной частотой 50 Гц. Затем заготовка должна нагреться выше точки Кюри при значительно повышенной частоте тока. Нагрев в таком порядке позволяет заменить движение заготовки между участками с разной частотой тока последовательным изменением свойств блоков геометрической модели от задачи к задаче [3-6].

Для закалки поверхности валов часто используется технология сканирующего нагрева - перемещается закаливаемая деталь, так как перемещение индуктора практически невозможно из-за особенностей технологии. В вычислительных экспериментах не важно, что перемещается индуктор или деталь. Моделирование движения индуктора упрощает расчеты, т.к. при сканирующем нагреве используется одновитковый индуктор.

Для проектирования сканирующего нагрева с помощью программы ELCUT, движение индуктора можно заменить, применяя

описанный подход изменения свойств геометрической модели. Модель рассматриваемой задачи (рис. 1) содержит несколько одинаковых блоков, представляющих определенную фазу движения индуктора. На каждом этапе решения связанных задач только один блок является индуктором с током, остальные представлены в виде воздуха. Изменение количества и плотности индукторов позволяет регулировать точность аппроксимации движения индуктора.

Рисунок 1 – Геометрическая модель сканирующего индуктора
(1 - блоки рассматриваемые как одновитковый индуктор;
2 – закаливаемая деталь)

Индукционный нагрев шаров представляет определенную трудность именно из-за сферической формы детали. Проблема усугубляется при индукционной закалке [7].

При нагреве сферических деталей в соленоидальных индукторах зона максимального радиуса располагается ближе всего к индуктору и нагревается с максимальной интенсивностью (рис. 2а). Прокатывание шаров внутри индуктора не помогает, поскольку зона, расположенная на оси вращения шарика, всегда остается самой ближней к индуктору точкой (рис. 2б).

Рисунок 2. Нагреваемая зона сферы в соленоидальном индукторе:
а) поступательное движение шара; б) при прокатывании шара,
интенсивность цвета соответствует интенсивности нагрева

Исследование нагрева вращающегося шара в одновитковом индукторе [8, 9] показало слабую однородность нагрева. Дополнительное вращение индуктора вокруг оси, перпендикулярной оси вращения шарика, значительно увеличивало равномерность нагрева. Разница температур снизилась до 50 °С. Но техническая реализация установки такой конструкции невозможна.

Рисунок 3 – Прокатывание шара вдоль индуктора-геликоида (a - вид сбоку; b - вид сверху; c – смещение индуктора в процессе прокатывания)

В индукционной установке (рис.3) индуктор имеет форму геликоида. Это позволяет технически реализовать перемещение индуктора по большой окружности шара аналогично вращению вокруг шара одновиткового индуктора, используя только прокатывание шара вдоль индуктора.

В процессе поступательно-вращательного движения шарика вдоль винтового индуктора относительное положение индуктора изменяется, и неподвижный винтовой индуктор смещается как одновитковый вращающийся индуктор. В этом случае основным управляющим воздействием будет шаг винта индуктора. Изменение шага винта индуктора изменяет поверхностную плотность мощности.

Модель исследуемого объекта, очевидно, может быть только трехмерной, поэтому предполагается использование программных систем, трехмерного моделирования, например, FLUX [10].

Применение этого метода вызывает необходимость моделирования сложного поступательно-вращательного движения

сферы. Ввиду того, что FLUX моделирует только простые движения, поступательное движение шара заменим поступательным движением индуктора. Однако, это увеличит расчетную область. Для получения экономичной модели с минимальными требованиями, моделируем простое вращение сферы без ее поступательного движения. А поступательное движение сферы, или индуктора, заменим вращательным движением индуктора вокруг оси, перпендикулярной оси вращения сферы (рис. 4).

Рисунок 4 – Поступательное движение сферы заменено вращательным движением индуктора

(1 - сфера; 2 - индуктор; 3 - направление вращения сферы; 4 - направление перемещения индуктора)

Эффективность предлагаемого метода оценивалась при расчете нагрева стального шара диаметром 20 мм в программе FLUX.

Для расчета процесса нагрева при двух полных оборотах нагреваемого шара на модели с вращающимся индуктором длиной 32 мм и расчетной областью в виде куба с ребром 160 мм и общем количестве объемных элементов модели 327194, потребовалось около 8 часов.

В модели с поступательным движением индуктора его длина должна быть не меньше длины окружности сферы на каждый оборот нагреваемой сферы. После увеличения длины индуктора втрое была получена модель с общим количеством объемных конечных элементов модели 1070924; время, расчета процесса нагрева для двух полных оборотов нагретого шара, составило более двух дней.

Таким образом, была показана эффективность использования замещающего движения при моделировании индукционных нагревателей и расчетах процессов нагрева, в ходе которых нагреваемые заготовки совершают разнообразные движения. Было

продемонстрировано несколько вариантов реализации предложенного способа. Метод изменения свойств объектов позволяет вообще избежать моделирования движения и тем самым значительно упростить вычислительную модель. Метод смены типа движения, замена поступательного на вращательный, позволяет существенно уменьшить размер вычислительной области, что очень полезно при использовании численных моделей.

Список литературы

[1] Алиферов А. Индукционный и электроконтактный нагрев металлов / А. Алиферов, С. Лупи - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. 411 с.

[2] Установки индукционного нагрева / А.Е. Слухоцкий, В.Н. Немков, Н.А. Павлов, А.В. Бамунер, // Издательство Энергоиздат – Санкт-Петербург, 1981.

[3] Руднев В., Лавлесс Д., Кук Р., Блэк М. Справочник по индукционному нагреву, Марсель Деккер, Нью-Йорк, 2003.

[4] Фризен В.Э. Моделирование индукционного нагрева с помощью программы Elcut 4.21. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине Методы расчета электромагнитных и тепловых полей. / В. Руднев, Д. Лавлесс, Р. Кук, М. Блэк – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ - УПИ, 2003. 27 с.

[5] Клочкова Н.Н. «Использование программы ELCUT для моделирования двухчастотного индукционного нагрева». / Н.Н. Клочкова, А.В. Обухова, А.Н. Проценко // IV Международная научно-практическая конференция "Современные научные исследования: инновации и опыт". – Екатеринбург, 2014.

[6] Проценко А.Н., Вечканов С.С. «Методика решения класса задач двухчастотного индукционного нагрева мерных заготовок» Электронный научный журнал «APRIORI. Серия: Естественные и Технические науки» – 2015. № 4.

[7] Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3 т.: Т. 2. / под ред. И.Н. Жестковой. // 9-е изд., Перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 2006. 912 с.

[8] Обухова А.В., Клочкова Н.Н., Проценко А.Н. «Моделирование индукционной установки специального назначения средствами

программного пакета Flux» в журнале "Materials Science Forum" (издательство Trans Tech Publications, 2016

[9] Обухова А.В., Клочкова Н.Н., Проценко А.Н.. Проектировании одновиткового индуктора для закалки сферических деталей средствами программного пакета FLUX Вестник Самарского государственного технического университета – 2016. № 2(50). 93-98 с.

[10] Мищенко А.С. Краткий курс дифференциальной геометрии и топологии. / А.С. Мищенко, А.Т. Фоменко – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 304 с. – ISBN 5-9221-0442-X.

Bibliography (Transliterated)

[1] Aliferov A. Induction and electrocontact heating of metals / A. Aliferov, S. Lupi - Novosibirsk: Publishing House of NSTU, 2011. 411 p.

[2] Induction heating installations / A.E. Slukhotsky, V.N. Nemkov, N.A. Pavlov, A.V. Bamuner, // Energoizdat Publishing House - St. Petersburg, 1981.

[3] Rudnev V., Loveless D., Cook R., Black M. Handbook of induction heating, Marcel Dekker, New York, 2003.

[4] Frizen V.E. Simulation of induction heating using Elcut 4.21. Guidelines for the implementation of course work on the discipline Methods for calculating electromagnetic and thermal fields. / V. Rudnev, D. Loveless, R. Cook, M. Black - Yekaterinburg: GOU VPO USTU - UPI, 2003. 27 p.

[5] Klochkova N.N. "Using the ELCUT Program to Simulate Dual-Frequency Induction Heating". / N.N. Klochkova, A.V. Obukhov, A.N. Protsenko // IV International scientific-practical conference "Modern scientific research: innovations and experience". - Yekaterinburg, 2014.

[6] Protsenko A.N., Vechkanov S.S. "Methodology for solving a class of problems of two-frequency induction heating of dimensional workpieces" Electronic scientific journal "APRIORI. Series: Natural and Technical Sciences - 2015. No. 4.

[7] Anuryev V.I. Handbook of the designer-machine builder: in 3 volumes: T. 2. / ed. I.N. Rigid. // 9th ed., Revised. and additional - М.: Mashinostroenie, 2006. 912 p.

[8] Obukhova A.V., Klochkova N.N., Protsenko A.N. "Simulation of a special-purpose induction plant using the Flux software package" in the

journal "Materials Science Forum" (Published by Trans Tech Publications, 2016

[9] Obukhova A.V., Klochkova N.N., Protsenko A.N. Designing a single-turn inductor for hardening spherical parts using the FLUX software package Bulletin of the Samara State Technical University - 2016. No. 2(50). 93-98 p.

[10] Mishchenko A.S. A short course in differential geometry and topology. / A.S. Mishchenko, A.T. Fomenko - M.: FIZMATLIT, 2004. 304 p. – ISBN 5-9221-0442-X.

© Н.Н. Клочкова, А.В. Обухова, А.Н. Проценко, 2022

Поступила в редакцию 24.11.2022

Принята к публикации 15.12.2022

Для цитирования:

Клочкова Н.Н., Обухова А.В., Проценко А.Н. Методы моделирования движения в индукционных установках // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-3(24). С. 21-29. URL: <https://ip-journal.ru/>